

FIQRA JANRINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Rayhona XO'JAEVA,
“O'zbekiston bunyodkori” gazetasi
bosh muharriri o'rinbosari,
xujayevarayhona85@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi fiqra janrining shakllanish va rivojlanish bosqichlari, uning adabiy-publitsistik janr sifatida takomillashuvi, tarixiy ildizlari hamda turk va o'zbek adabiyotida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, fiqra janrida ijod qilgan yozuvchilar, ularning qarashlari hamda bu janrning hozirgi jurnalistikadagi o'rni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fiqra, janr, turk adabiyoti, gazeta, publitsistika, maqola, badiiy uslub

Kirish

Fiqra janri qadimdan mavjud bo'lsa-da, hozirga qadar u yetarli darajada ilmiy tadqiq etilmagan. Adabiy-publitsistik janr sifatida hali darsliklarda mustahkam o'rin egallamagan bo'lsa-da, ko'plab yozuvchilar ushbu janrda ijod qilib keladi. Ayniqsa, turk matbuoti va adabiyotida fiqra janrining namunalari tez-tez uchraydi. Shu bilan birga, Abdulla Qahhor, Asqad Muxtor, Erkin A'zam kabi o'zbek yozuvchilarining ijodida ham fiqra janrining yorqin ifodalari uchratish mumkin (Xolmatova, 2025).

Zargan.com onlayn lug'atida “fiqra” (usmonli talaffuzda fikra) so'ziga quyidagi ma'nolar berilgan: “maqola, latifa, band, parcha, gazeta ustuni, kichik voqea” (Zargan.com, 2007). Demak, fiqra dastlab turli ma'nolarda ishlatilgan bo'lib, adabiy-publitsistik mazmunda u “parcha” yoki “bo'lak” ma'nosini ifodalagan.

Fiqra atamasining shakllanish bosqichlari

Farruh Jabborov o'zining ilmiy ishida shunday yozadi:

“Navoiyning asarlari lug'atida ‘fiqarot – parchalar, bandlar, bo‘limlar’ deb izohlangan. Shundan ko‘rinadiki, ‘fiqra’ so‘zi o‘rta asr adabiyotida asarning go‘zal joyidan olingan parcha sifatida talqin etilgan” (Jabborov, 2007, b. 14).

Mazkur talqindan ayon bo‘lishicha, fiqra dastlab asar ichidagi kichik bo‘lim yoki badiiy parcha sifatida shakllangan bo‘lib, u estetik jihatdan yuksak ifoda topgan qismlarni ajratib ko‘rsatish uchun qo‘llangan. Shu bois, o‘rta asr manbalarida fiqra tushunchasi ko‘proq “badiiy bo‘lak”, “go‘zal band” yoki “mazmuniy parcha” ma’nosida ishlatilgan.

Demak, fiqra janri ilk bosqichda she’riyatdagi qit’a yoki ruboi janrlariga yaqin bo‘lgan, biroq keyinchalik nasriy ifoda shaklida mustaqil janr sifatida rivojlandi. Bu jarayon adabiyotdagi umumiy nasrning kuchayishi, publitsistik tafakkurning kengayishi va ijtimoiy fikrning erkinlashuvi bilan chambarchas bog‘liq edi.

Shunga qaramay, Sharq mumtoz adabiyotida nasr janrlariga nisbatan e’tibor nisbatan sust bo‘lganligi sababli fiqra keng ommalashmagan. Chunki adabiy muhitda she’riyat yetakchi o‘rinda turgan, nasriy shakllar esa ikkinchi darajali sanalgan. Natijada fiqra ko‘p hollarda asarning “band”, “bo‘lim” yoki “tasviriy parcha” sifatida talqin qilingan, ammo janr sifatida to‘liq mustaqillikka erishmagan (Jabborov, 2007).

Aynan shu davrdagi “fiqarot” va “band” tushunchalarining semantik yaqinligi fiqraning keyinchalik publitsistik janrga aylanishi uchun tilshunoslik va estetik asos bo‘lib xizmat qilgan. Shu nuqtayi nazardan, fiqra janrining tarixiy ildizlari faqat badiiy uslub bilan emas, balki madaniy tafakkur va matbuot madaniyatining rivojlanish bosqichlari bilan ham chambarchas bog‘liqdir.

Turk adabiyoti va jurnalistikadagi fiqra

Fiqra janri ilk bor turk matbuotida mustaqil jurnalistik janr sifatida shakllandi. Aziz Nesinning ta’kidlashicha:

“Bizning ishimiz hali nomlanmagan, uni shunchaki ‘fiqra yozuvchiligi’ deb atash mumkin. Fiqra — kulgili, ammo ma’noli hikoya demakdir. Turk gazetachiligining ilk fiqra ijodkorlari yozuvchi va shoirlar bo‘lgan” (Nesin, 1965).

Shunday qilib, fiqraning asosiy maqsadi o‘quvchiga davrning dolzarb masalalarini sodda va xalqchil tilda tushuntirishdan iborat bo‘lgan. Keyinchalik bu janr turk matbuotining eng mashhur badiiy-publitsistik shakliga aylangan.

L. N. Starostov turk fiqrallarini rus tiliga tarjima qilib, ularni “kommentariya” janriga qiyoslaydi va quyidagicha yozadi:

“Bu janr Turkiyada paydo bo‘lgan va ko‘plab jiddiy gazetalar sahifalarida doimiy tarzda chop etilgan. U muallifning individualligi va uslubini aks ettiradi, ko‘p hollarda siyosiy mavzularda yozilsa-da, muallif mavzu tanlashda erkindir” (Starostov, 1978, p. 22).

O‘zbek adabiyotida fiqra

O‘zbek adabiyotida fiqra janrining shakllanishi istiqlool davrida yangi bosqichga ko‘tarildi. Mustaqillik yillarida so‘z va matbuot erkinligi, ijtimoiy-siyosiy ochiqlik muhitining shakllanishi natijasida fiqra zamonaviy publitsistikaning muhim janrlaridan biriga aylandi. Bu davrda yozuvchi va jurnalistlar jamiyat hayotidagi ijtimoiy, ma’naviy va madaniy muammolarni qisqa, lo‘nda, ammo mazmunan chuqur fikrlar orqali yoritishga intildi.

Jadid adabiyoti davri bu janrning shakllanishida alohida o‘rin tutadi. XX asr boshlarida ma’rifatparvar ziyolilar — Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Hamza Hakimzoda Niyoziy va boshqalar fiqra janrini xalq ongini uyg‘otish, milliy tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida qo‘lladi. Ularning asarlarida qisqa, ammo teran mazmunga ega badiiy-publitsistik fikrlar jamiyatni o‘zgarishga, yangilanishga undashga xizmat qildi.

Xususan, Abdurauf Fitratning “Yurt qayg‘usi” (2000) to‘plamida milliy ozodlik, erk va istiqlool g‘oyalari publitsistik ruhda yoritilgan. Fitrat o‘z fikrlarida mustamlakachilik zulmiga qarshi fikr bildirar ekan, xalqni o‘zligini anglashga,

ma'rifatli bo'lishga chorlaydi. Har bir fikra mustaqil badiiy bo'lak sifatida yozilgan bo'lsa-da, ularning barchasini yagona g'oya – milliy uyg'onish va erkinlik ruhi birlashtiradi. Shu jihatdan “Yurt qayg'usi” o'zbek publitsistikasida fiqra janrining dastlabki yirik namunalaridan biri sifatida qadrlanadi.

Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud Axloq” (1992) asari esa didaktik mazmuni bilan bir qatorda fiqra janrining erta shakllarini o'zida mujassam etadi. Asarda “xulq”, “fatnat”, “hilm”, “sadoqat”, “ilm” kabi mavzularda berilgan qisqa badiiy-publitsistik mulohazalar o'z davri jamiyatida axloqiy, ma'naviy islohotlarning zarurligini yoritadi. Avloniy har bir mavzuni bir necha satrda ifodalar ekan, xalqni komillikka, ilmga, mehr-oqibat va milliy birlikka da'vat etadi.

Demak, jadid adabiyoti davrida fiqra janri o'zbek milliy publitsistikasi tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. U xalqni ma'rifatli bo'lish, ozodlikni qadrlash, milliy g'urur va mas'uliyatni his etishga undovchi kuchli g'oyaviy-badiiy vositaga aylandi. Istiqlol davrida esa fiqra janri bu an'analarni davom ettirib, zamonaviy ijtimoiy fikr ifodasi sifatida yana-da takomillashdi.

Xulosa

Fiqra janri turk va o'zbek matbuotining eng demokratik ko'rinishlaridan biri bo'lib, u so'z erkinligini ifoda etuvchi vosita sifatida shakllangan. Turk matbuotida bir sahifada turli qarashdagi fiqralarning birgalikda e'lon qilinishi, janrning erkin fikr maydoni sifatidagi mohiyatini tasdiqlaydi. Bugungi kunda ham qisqa, lo'nda, ammo dolzarb mavzulardagi fiqralar o'zbek jurnalistikasi rivojida muhim o'rin tutadi.

References:

- Avloniy, A. (1992). *Turkiy Guliston yoxud axloq*. Toshkent: O'qituvchi.
Fitrat, A. (2000). *Tanlangan asarlar*. Toshkent: Ma'naviyat.
Fitrat, A. (2000). *Yurt qayg'usi*. Toshkent: Ma'naviyat.

- Jabborov, F. (2007). *Fiqra – adabiy-publitsistik janr sifatida*. Toshkent davlat universiteti.
- Nesin, A. (1965). *Gazetecilik üzerine düşünceler*. Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi.
- Qahhorov, S. (2018). Fiqra janrining o'zbek publitsistikasidagi rivojlanish bosqichlari. *O'zbekiston matbuoti tarixi jurnali*, 4(2), 45–53.
- Qosimov, B. (2005). *O'zbek adabiyotida jadidchilik harakati*. Toshkent: Fan.
- Starostov, L. N. (1978). *Turetskaya zhurnalistika i zhanr “fikra” (Turk journalism and the “fiqra” genre)*. Moskva: Nauka.
- Zargan.com. (2007). *Turkish-English dictionary (entry: fikra)*. Retrieved from <https://www.zargan.com>

THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE FIQRA GENRE

Abstract. This thesis examines the stages of formation and development of the fiqra genre, its evolution as a literary and journalistic form, and its historical roots within both Turkish and Uzbek literature. The study also analyzes the contributions and viewpoints of authors who created works in this genre, as well as the contemporary relevance of fiqra in modern journalism.

Keywords: fiqra, genre, Turkish literature, newspaper, journalism, article, literary style

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖАНРА «ФИКРА»

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления и развития жанра «фикра», его эволюция как литературно-публицистической формы, а также исторические корни и место в турецкой и узбекской

литературе. Кроме того, анализируется творчество писателей, работавших в этом жанре, их взгляды и значение «фикры» в современной журналистике.

Ключевые слова: фикра, жанр, турецкая литература, газета, публицистика, статья, литературный стиль